

WORKSHOP #6

Soluzzjonijiet tan-NETTAG+

Sommarju tal-Workshop

Is-sitt workshop parteċipattiv huwa intitolat 'Soluzzjonijiet tan-NETTAG+' u għandu l-għan li jevalwa l-perċezzjoni ġenerali tas-sajjieda tat-tliet soluzzjonijiet proposti mill-proġett NETTAG+, jiġifieri:

- PREVENZJONI l-iskart tal-baħar li ġej minn attivitajiet tas-sajd.
- EVITAR ta' telf ta' rkaptu tas-sajd bl-użu ta' tikketti akustiċi u vetturi awtonomi.
- MITIGAZZJONI tal-impatti ta' ħsara billi tiżviluppa teknoloġija biex tgħin fil-mappa u l-irkupru tal-ALDFG eżistenti.

L-għanijiet speċifiċi tal-workshop huma li:

- Tippreżenta s-soluzzjonijiet teknoloġiċi u l-azzjonijiet ta' kuxjenza NETTAG+ maħsuba biex jipprevjenu, jevitaw, u jtaffu l-impatti ta' ħsara tat-tagħmir tas-sajd.
- Jivvaluta l-applikabilità u l-effettività kemm ta' approċċi teknoloġiċi kif ukoll ta' għarfien bħala soluzzjonijiet affidabbli għall-implimentazzjoni futura.

Dan il-workshop jinvolvi eżerċizzji informattivi u hands-on u se jieħu madwar siegħa u nofs (ara l-aġenda proposta).

Żvilupp tal-workshop

Reġistrazzjoni

It-tim tar-reġistrazzjoni jilqa' lill-parteċipanti u jgħaddihom il-folja ta' Informazzjoni għall-Parteċipant, żewġ formoli ta' kunsens Informat, u l-formola ta' feedback. Il-parteċipanti huma mitluba jiffirmaw il-lista tal-preżenza u jirritornaw il-formola tal-kunsens infurmat iffirmit (kull parteċipant għandu jzomm kopja għalih innifsu).

Merħba & Tkellem dwar is-soluzzjonijiet NETTAG+ (plenarja)

| 30 minuta

Il-parteċipanti huma milqugħa, segwiti minn preżentazzjoni rapida tal-għanijiet u l-attivitajiet ipplanati għall-workshop. It-tliet soluzzjonijiet NETTAG+ biex jipprevjenu, jiġu evitati u mitigati l-impatti dannużi tal-irkaptu tas-sajd huma pprezentati. Wara l-preżentazzjoni, il-parteċipanti huma mhegġa jagħmlu mistoqsijiet u jidhlu f'diskussjoni dwar is-soluzzjonijiet NETTAG+.

Eżerċizzju 1: Evalwazzjoni ġenerali tas-soluzzjonijiet NETTAG+ (plenarja) | 10 minuti

Il-parteċipanti huma mitluba jipprovdu evalwazzjoni ġenerali ta' kull soluzzjoni NETTAG+ billi jpoġġu stickers b'tikek ikkukuriti (aħdar, isfar, jew ħomor) fil-posters murija mal-ħajt (Figura 1). Imbagħad, il-parteċipanti jinqasmu fi gruppi żgħar, b'massimu ta' sitt parteċipanti.

Figura 1. Eżempju tal-poster għall-evalwazzjoni tas-soluzzjonijiet NETTAG+ (workshop #6)

Eżerċizzju 2: Diskussjoni tas-soluzzjonijiet NETTAG+ (grupp) | 20 minuta

Il-parteċipanti huma mitluba jiddiskutu l-applikabilità u l-effettività tas-soluzzjonijiet differenti NETTAG+ bħala soluzzjonijiet affidabbli għall-implimentazzjoni futura u l-inkoraġġiment ta' bidliet fl-imġieba (eż. is-soluzzjoni hija faċli biex tiġi implimentata, hija affordabbli, hija faċli għall-utent, se tintlaqa' tajjeb mis-sajjeda, se tipproduċi r-riżultati mistennija). Il-parteċipanti għandhom ukoll il-kompitu li jipproponu suġġerimenti biex jegħlbu l-isfidi identifikati, kif ukoll suġġerimenti u titjib għas-soluzzjonijiet NETTAG+. Il-konklużjonijiet ewlenin għandhom jiġu rreġistrati fil-folji tal-eżerċizzju (Figura 2, Figura 3, Figura 4).

	VANTAGĠI	ŽVANTAGĠI	SUĖĠERIMENTI / TITJIB
ROBOT TAS-SEJBIEN	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ROBOT TAL-IMMAPPJAR	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ROBOT TAL-INEHĤIJA	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NETTAG+ Eżerċizzju 2C | Grupp _____
Workshop #6 "Soluzzjonijiet tan-NETTAG+" | [[zid il-post tal-workshop](#)] , [[jj/xx/ssss](#)]

Figura 4. Eżempju tat-tieni folja ta' eżerċizzju għal soluzzjonijiet MITIGATE (workshop #6)

Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni (plenarja)

| 20 minuta

Wara l-eżerċizzju tal-grupp, il-parteċipanti jiltaqgħu fis-sessjoni plenarja biex jaqsmu u jiddeliberaw dwar ir-riżultati. Ir-rappreżentant ta' kull grupp juri l-folji tal-eżerċizzju u jipprezenta s-sejbiet tal-grupp. Hija mħegġa diskussjoni fost il-parteċipanti u, fl-aħħar, il-moderaturi jipprovdu sommarju tas-suġġerimenti mressqa mill-gruppi kollha..

Konklużjonijiet finali tal-workshop (plenarja)

| 10 minuti

Il-workshop jikkonkludi bil-prezentazzjoni tal-konklużjonijiet finali, li jħegġu lill-parteċipanti biex jaqsmu għarfien addizzjonali jew jindirizzaw kwalunkwe mistoqsija li tibqa'. Il-parteċipanti huma mistiedna jimlew il-formola ta' feedback u jhalluha fuq il-mejda tar-registrazzjoni.

Riżorsi u materjali

Set ta' materjali se jkunu disponibbli għall-parteċipanti biex iwettqu l-eżerċizzji tal-workshop, jiġifieri:

- Poster wieħed tal-ħajt (f'format A3) biex jintuza fl-ewwel eżerċizzju,
- Tliet folji ta' eżerċizzju għal kull grupp (f'format A3) numerati bl-eżerċizzju prattiku li jrid jitlesta,

- Stikers b'tikek ikkuluriti (aħdar, isfar, ħomor),
- Pinen.

Biex tintroduċi s-soluzzjonijiet NETTAG+, il-prezentazzjoni ġenerali tal-proġett tista' tintuża u tiġi aġġornata biex tinkorpora żviluppi mill-pakketti ta' ħidma.

WORKSHOP #6
Soluzzjonijiet tan-NETTAG+

Riżorsi

Is-6 WORKSHOP

Soluzzjonijiet tan-NETTAG+

Agenda

Post | Data | Hin

- 13:45 - 14:00** Reġistrazzjoni
- 14:00 - 14:30** Merħba & Tkellem dwar is-soluzzjonijiet NETTAG+
- 14:30 - 14:40** **Eżerċizzju 1:** Evalwazzjoni ġenerali tas-soluzzjonijiet NETTAG+
- 14:40 - 15:00** **Eżerċizzju 2:** Diskussjoni tas-soluzzjonijiet NETTAG+
- 15:00 - 15:20** Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni
- 15:20 - 15:30** Konkluzjonijiet finali tal-workshop
- 15:30 - 15:50** Kafè waqfa

Formola għall-Feedback

Nitolbuk tieħu ftit minuti biex tagħtina l-feedback tiegħek dwar il-workshop. It-twegibiet tiegħek se jintużaw biex intejbu workshops futuri ta' NETTAG+.

Isem (mhux obligatorju): _____

Fuq skala minn 1 sa 4 fejn 1 ifisser li ma taqbilx affattu u 4 jfisser li taqbel ferm, aghmel ċirku madwar it-twegiba l-aktar xierqa:

1. Il-post tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| a) Komdu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Post konvenjenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) L-ikel u x-xorb kien adattat | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Il-kontenut tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| a) Rilevanti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Komprensiv | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Faċli biex jinftiehem | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il-workshop kien:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Imqassam sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Il-pawzi kienu biżżejjed | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Taħlita tajba bejn it-taħditiet u l-attivitajiet | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Il-faċilitaturi kienu:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Jafu s-sugġett tagħhom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Imħejjija sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lesti li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. X'għoġbok l-aktar dwar dan il-Workshop?

6. X'għoġbok l-inqas dwar dan il-Workshop?

Grazzi tal-involviment, napprezzaw il-feedback tiegħek.

Preżentazzjoni tal-proġett NETTAG+

Msieħeb | Data

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru
101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoni espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux
neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-
Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA)
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli
għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe
Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the
author(s) only and do not necessarily reflect those of the
European Union or European Climate, Infrastructure and
Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority
can be held responsible for them.

Il-proġett NETTAG+

NETTAG+ Il-prevenzjoni, l-evitar u l-mitigazzjoni tal-impatti ambjentali ta' rkaptu tas-sajd u l-iskart fil-baħar assoċjat

- ✓ Iffinanzjat mill-programm Orizzont Ewropa tal-Unjoni Ewropea
- ✓ Proġett ta' tliet snin: 01/05/2023 sa 30/04/2026
- ✓ Koordinazzjoni: CIIMAR -Ċentru Interdixxiplinari tar-Riċerka Marina u Ambjentali, il-Portugall
- ✓ Jikkontribwixxu għall-Missjoni tal-Kummissjoni Ewropea "Nirrestawraw l-oċean u l-ilmijiet tagħna sal-2030"
- ✓ NETTAG+ għandu l-mira li **jtejjeb** u **jestendi** l-approċċ preventiv u integrattiv li beda fil-proġett NetTag preċedenti (2019-2021) u biex jirreplikah fir-reġjuni Mediterranji

Il-konsorzju NETTAG+

Tim multidixiplinari u internazzjonali

15-il msieħeb minn **7 pajjiżi differenti**
 b'kollaborazzjoni soda bejn l-akkademja u
 l-industrija

MINISTRY FOR AGRICULTURE,
 FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS
 PARLIAMENTARY SECRETARIAT
 FOR FISHERIES, AQUACULTURE
 AND ANIMAL RIGHTS

Funded by
 the European Union

Flarsa Ġenerali lejn NETTAG+

Abbażi tal-attivitajiet sinergistiċi bejn l-industrija tas-sajd, ix-xjentisti u l-NGOs, NETTAG+ qed jiżviluppa tliet soluzzjonijiet għall-PREVENZZJONI, l-EVITAR u l-MITIGAZZZJONI tal-impatti dannużi tal-irkaptu tas-sajd

IL-PREVENZZJONI

Is-Sajjieda bħala Gwardjani u Naddafa tal-Oċean

L-EVITAR

Il-Pożizzjoni tal-Irkaptu tas-Sajd b'Tags Akustiċi

IL-MITIGAZZZJONI

Is-Sejba u t-Tneħħija ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Mormi (ALDFG)

Funded by
the European Union

Objettivi ta' NETTAG+

IL-PREVENZJONI

Is-Sajjieda bħala Gwardjani u Naddafa tal-Oċean

- ✓ **Jagħti s-setgħa lis-settur tas-sajd, primarjament lis-sajjieda professjonali, biex jiġu adottati metodi tas-sajd aktar ekoloġiċi, jiġi pprevenut l-iskart fil-baħar u sabiex l-imġiba mill-utenti tkun aktar responsabbli.**
- ✓ **Joħloq kundizzjonijiet adegwati għar-riċeviment u t-trattament tal-iskart fil-portijiet tas-sajd, inkluż permezz tar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid.**
- ✓ **Jiġi rikonoxxut u ppremjat is-servizz ta' volontarjat ipprovdut mis-sajjieda meta jirkupraw l-iskart fil-baħar li jingabar b'mod passiv fl-irkaptu tas-sajd.**

Objettivi ta' NETTAG+

L-EVITAR

Il-Pozizzjoni tal-Irkaptu tas-Sajd b'Tags Akustiċi

- ✓ Jigu żviluppati u maħduma **tags akustiċi** biex jitwaħħlu mal-irkaptu tas-sajd bħala soluzzjoni sostenibbli, bi spiza baxxa u innovattiva b'impatt baxx biex jittejjeb l-immappjar, it-traċċar u l-irkupru tal-irkaptu tas-sajd mitluf.
- ✓ Tittejjeb **systema tas-superfiċje robotika** marbuta mas-systema tat-tags akustiċi għas-sejba/l-irkupru tal-irkaptu tas-sajd mitluf.

Objettivi ta' NETTAG+

IL-MITIGAZZJONI

Is-Sejba u t-Tneħħija ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Mormi (ALDFG)

- ✓ Tigi żviluppata **systema biex jinstab ALDFG** fil-kolonna tal-ilma tal-Oċean u f'qiegħ il-baħar.
- ✓ Tigi żviluppata flimkien mas-sajjieda, **għodda robotika biex issib, timmappja, tintraċċa u tirkupra l-ALDFG.**

Funded by
the European Union

Avvenimenti ta' dimostrazzjoni ta' NETTAG+

It-tliet soluzzjonijiet ta' NETTAG+ se jigu ttestjati, ivvalidati u murija f'kundizzjonijiet reali f'pajjiżi Atlantiċi u Mediterranji: **il-Portugall, Spanja, l-Italja, il-Kroazja, Malta u r-Renju Unit**

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> WP3	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> WP2	<input checked="" type="checkbox"/> WP3	<input checked="" type="checkbox"/> WP4
	<input checked="" type="checkbox"/> WP2	<input checked="" type="checkbox"/> WP3	<input checked="" type="checkbox"/> WP4
	<input checked="" type="checkbox"/> WP2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> WP4
	<input checked="" type="checkbox"/> WP2	<input checked="" type="checkbox"/> WP3	<input checked="" type="checkbox"/> WP4
	<input checked="" type="checkbox"/> WP2	<input checked="" type="checkbox"/> WP3	<input checked="" type="checkbox"/> WP4

WP2 IL-PREVENZJONI

Is-Sajjeda bhala Gwardjani u Naddafa tal-Oċean

WP3 L-EVITAR

Il-Požizzjoni tal-Irkaptu tas-Sajd b'Tags Akustiċi

WP4 IL-MITIGAZZJONI

Sejba u Tneħhija tal-ALDFG (Immappjar, Traċċar, Rkupru)

Grazzi

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taht il-Programm Orizzont Ewropa, Ghotja Nru
10112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjonnijiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux
neccessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Agenzija Eżekuttiva Ewropea għall-
Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA)
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-ghoti ma jistghu jinżammu responsabbli
għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 10112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.